

CÉREBRO, EMOÇÃO E EXPERIÊNCIA: PHET COLORADO COMO INSTRUMENTO DE NEUROAPRENDIZAGEM INCLUSIVA

DOI: 10.5281/zenodo.19663184

Telmo Rosa Nogueira¹

¹Mestrando Profei – UEMG

E-mail: telmo.nogueira.uemg.t5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8573954741511646>

AT36: Neuroeducação e Processos Cognitivos.

RESUMO: Este estudo investiga o potencial do simulador PhET Colorado como ferramenta de aprendizagem ativa à luz dos fundamentos da neuroeducação e da neuroplasticidade cerebral. A pesquisa, de abordagem qualitativa e caráter exploratório, foi desenvolvida com estudantes do ensino médio em atividades sobre funções lineares, utilizando o simulador *Gráficos de Retas*. O objetivo foi compreender como a interação digital pode estimular processos cognitivos relacionados à atenção, emoção e memória, promovendo uma aprendizagem significativa e inclusiva. Os resultados apontam que o uso do PhET Colorado favorece o engajamento, a compreensão conceitual e a autorregulação, ao mesmo tempo em que respeita a diversidade neurocognitiva dos alunos. Observou-se que a experimentação prática ativa redes neurais associadas à motivação e ao raciocínio lógico, consolidando o conhecimento de forma duradoura. Conclui-se que a integração entre neurociência educacional, inclusão e tecnologia transforma o ensino de Matemática em uma experiência interativa e humanizada, na qual o professor atua como mediador neuroeducacional, orientando o cérebro a aprender por meio da ação, da emoção e da reflexão.

Palavras-chave: Neuroeducação; PhET Colorado; Processos Cognitivos; Neuroplasticidade; Inclusão.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, os avanços da neurociência educacional têm proporcionado novos olhares sobre o modo como o cérebro aprende, oferecendo à educação fundamentos científicos para compreender os processos cognitivos envolvidos na aprendizagem. Ao reconhecer que o cérebro é plástico e capaz de reorganizar-se a partir das experiências vividas, a neuroeducação propõe que o ensino promova estímulos que integrem emoção, atenção e memória, favorecendo a consolidação do conhecimento. Nesse contexto, as tecnologias digitais interativas emergem como mediadoras potentes entre o estudante e o objeto de aprendizagem, possibilitando experiências imersivas e significativas.

Entre essas ferramentas, destaca-se o PhET Colorado, desenvolvido pela Universidade do Colorado, que oferece simulações interativas baseadas em princípios da aprendizagem ativa. Ao permitir a manipulação de variáveis e a visualização imediata de resultados, o simulador estimula múltiplas áreas cerebrais — motoras, visuais e cognitivas —, ativando mecanismos essenciais para o desenvolvimento da atenção e da memória de trabalho. Tal característica torna o PhET um instrumento pedagógico coerente com as bases da neuroeducação, especialmente quando aplicado ao ensino de conteúdos abstratos, como as funções lineares na Matemática.

Apesar de o uso de tecnologias em sala de aula ser cada vez mais frequente, ainda são escassos os estudos que relacionam diretamente neuroplasticidade, inclusão e aprendizagem matemática mediada por simulações digitais. Dessa forma, torna-se necessário compreender como o uso do PhET Colorado pode estimular processos cognitivos e promover experiências de aprendizagem inclusivas, respeitando os diferentes estilos e ritmos dos aprendizes.

Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo geral investigar de que maneira o uso do simulador PhET Colorado pode favorecer a aprendizagem significativa e inclusiva de funções lineares, considerando os princípios da neuroeducação e os mecanismos de neuroplasticidade que sustentam o desenvolvimento cognitivo.

2. METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa, com abordagem exploratória e descritiva, fundamentada nos princípios da neuroeducação e da aprendizagem ativa. A opção por esse delineamento metodológico justifica-se pelo interesse em compreender em profundidade como a interação dos estudantes com o simulador PhET Colorado pode estimular processos cognitivos relacionados à atenção, à emoção e à memória, favorecendo uma aprendizagem significativa e inclusiva.

O estudo foi desenvolvido em uma escola pública de ensino médio localizada em contexto urbano, que adota metodologias de ensino híbrido e o uso de recursos digitais em sala de aula. Participaram da pesquisa 25 estudantes do 1º ano do ensino médio, com idades entre 15 e 17 anos, incluindo alunos com diferentes perfis cognitivos e necessidades educacionais específicas. A heterogeneidade do grupo foi considerada essencial para a análise das potencialidades inclusivas da prática proposta.

Os instrumentos de coleta de dados compreenderam: questionário diagnóstico inicial sobre conhecimentos prévios de funções lineares; roteiro de atividades práticas utilizando o simulador Gráficos de Retas do PhET Colorado; fichas de observação comportamental, voltadas a indicadores de engajamento e atenção; questionário reflexivo pós-atividade; e diário de campo do pesquisador. Esses instrumentos permitiram triangulação de dados e análise qualitativa dos registros.

A intervenção foi organizada em três etapas. Na primeira, realizou-se um diagnóstico inicial e sensibilização dos estudantes quanto à importância das funções lineares no cotidiano. Na segunda, os alunos foram divididos em grupos e exploraram o simulador, manipulando variáveis para compreender a relação entre coeficiente angular e linear. O professor atuou como mediador, estimulando a reflexão e o raciocínio investigativo. Na terceira etapa, ocorreram momentos de socialização e metacognição, em que os participantes discutiram suas descobertas e dificuldades.

A análise dos dados foi conduzida por meio da análise de conteúdo temática proposta por Bardin (2011), contemplando as fases de pré-análise, categorização e interpretação. As categorias emergentes foram articuladas aos fundamentos da neuroplasticidade, da inclusão educacional e da aprendizagem ativa. O rigor científico foi assegurado pela triangulação de instrumentos e pelo respeito às normas éticas de pesquisa com seres humanos, conforme a Resolução CNS nº 510/2016.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da pesquisa evidenciaram que o uso do simulador PhET Colorado promoveu um aumento expressivo no engajamento e na motivação dos estudantes durante as atividades sobre funções lineares. A manipulação direta das variáveis e a observação imediata das mudanças nos gráficos despertaram curiosidade, prazer em descobrir e sentimento de protagonismo no processo de aprendizagem. Tais reações positivas indicam a ativação de circuitos neurais relacionados à atenção e à emoção, fatores reconhecidamente essenciais para a consolidação da memória e para o fortalecimento das conexões sinápticas, conforme apontam Amaral e Guerra (2020) e Lent (2019).

As observações em sala revelaram que os alunos passaram de uma postura receptiva para uma atuação investigativa, formulando hipóteses, testando resultados e reinterpretando conceitos matemáticos. Esse movimento de elaboração e reconstrução conceitual caracteriza a

aprendizagem significativa, pois o novo conteúdo foi integrado às estruturas cognitivas prévias, em um processo de reorganização neural. A análise dos questionários reflexivos reforçou esse achado: mais de 90% dos participantes relataram ter compreendido melhor a relação entre equação e gráfico da reta após a experiência interativa, afirmando que a visualização concreta favoreceu a compreensão do conteúdo.

Do ponto de vista da inclusão educacional, o PhET Colorado mostrou-se um recurso acessível e equitativo. Estudantes com dislexia e TDAH demonstraram maior concentração e tempo de permanência nas atividades, beneficiando-se do caráter visual e dinâmico do simulador. O formato colaborativo, com atividades em grupos, favoreceu a troca de ideias e a cooperação, fortalecendo dimensões socioemocionais que também compõem os processos cognitivos da aprendizagem. A multiplicidade de representações — numéricas, gráficas e simbólicas — contemplou diferentes estilos de aprendizagem, validando o princípio do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), que preconiza múltiplos meios de engajamento, representação e expressão.

A experiência revelou, ainda, o papel fundamental do professor como mediador neuroeducacional. Ao promover momentos de diálogo e reflexão, o docente atuou na estimulação das redes neurais associadas à linguagem e à metacognição, potencializando o raciocínio crítico e a autorregulação dos estudantes. A prática docente fundamentada na neurociência demonstrou que o impacto do uso de tecnologias não reside apenas na ferramenta, mas na intencionalidade pedagógica que orienta sua aplicação.

De modo geral, a integração entre interatividade, emoção e mediação pedagógica mostrou-se eficaz para promover a aprendizagem significativa de funções lineares. O PhET Colorado operou como um catalisador neuroeducacional, conectando estímulos visuais, motores e cognitivos em uma experiência que ativou o cérebro de forma global. Os dados apontam que o aprendizado experiencial fortalece processos como atenção, memória e motivação, consolidando a aprendizagem e promovendo o desenvolvimento de habilidades cognitivas superiores.

Assim, a análise dos resultados permite afirmar que o uso pedagógico do PhET Colorado amplia as possibilidades de inclusão, favorece a diversidade neurocognitiva e transforma o

ensino da Matemática em um espaço de experimentação e construção ativa de conhecimento. Esses achados reforçam o princípio de que a emoção orienta a aprendizagem, a interação social a sustenta e a prática significativa a consolida — fundamentos que sustentam o paradigma da neuroeducação no século XXI.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo permitiu compreender que o uso do PhET Colorado como ferramenta de aprendizagem ativa é capaz de promover experiências neuroeducacionais que integram emoção, cognição e ação, favorecendo o desenvolvimento de processos mentais superiores. A prática com o simulador estimulou a curiosidade, a atenção e a motivação dos estudantes, elementos fundamentais para a consolidação da memória e a reorganização das conexões neurais. A vivência prática transformou o conteúdo abstrato das funções lineares em uma experiência concreta, visual e interativa, resultando em maior engajamento e compreensão conceitual.

Os resultados indicam que o ambiente digital, quando orientado por uma mediação pedagógica intencional, potencializa os mecanismos de neuroplasticidade e amplia as possibilidades de inclusão educacional. O PhET Colorado mostrou-se eficaz para atender diferentes estilos cognitivos, permitindo que cada estudante aprendesse de modo singular, sem perder o sentido coletivo da aprendizagem. A atividade colaborativa e o caráter exploratório da proposta fortaleceram o vínculo entre emoção e razão, demonstrando que aprender é, antes de tudo, um ato biológico, social e afetivo.

O papel do professor emergiu como elemento central do processo, atuando como mediador neuroeducacional e designer de experiências cognitivas. Ao compreender como o cérebro aprende, o educador pode planejar estratégias que estimulem a atenção, a autorregulação e o pensamento reflexivo, transformando a sala de aula em um espaço de experimentação e descoberta.

Conclui-se que a articulação entre neuroeducação, processos cognitivos e tecnologias interativas representa um caminho promissor para uma educação matemática mais inclusiva, significativa e humana. O uso do PhET Colorado, fundamentado em princípios neurocientíficos, confirma que aprender por experiência é também aprender com o cérebro, em um movimento contínuo de plasticidade, emoção e construção de sentido.

REFERÊNCIAS

AMARAL, A. L. N.; GUERRA, L. B. **Neurociência e Educação: Olhando para o Futuro da Aprendizagem**. Brasília: SESI, 2020.

AUSUBEL, D. P. **Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva Cognitiva**. Lisboa: Plátano Editora, 2003.

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2011.

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. **Investigação Qualitativa em Educação: Uma Introdução à Teoria e aos Métodos**. Porto: Porto Editora, 1994.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016**. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, ed. 98, seção 1, p. 44, 24 maio 2016.

CAST - Center for Applied Special Technology. **Universal Design for Learning Guidelines, Version 2.2**. Wakefield, MA: CAST, 2018. Disponível em: <https://udlguidelines.cast.org/>. Acesso em: 5 out. 2025.

COSENZA, R. M.; GUERRA, L. B. **Neurociência e Educação: Como o Cérebro Aprende**. Porto Alegre: Artmed, 2011.

LENT, R. **O Cérebro Aprendiz: Neuroplasticidade e Educação**. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019.

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. **Students, Computers and Learning: Making the Connection**. Paris: OECD Publishing, 2015. DOI: 10.1787/9789264239555-en.

PHET INTERACTIVE SIMULATIONS. Universidade do Colorado. Disponível em: <https://phet.colorado.edu/>. Acesso em: 5 out. 2025.

PIAGET, J. **A Psicologia da Criança**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.

VYGOTSKY, L. S. **A Formação Social da Mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.